

Memahami Merek Dalam Lembaga pendidikan

Kelompok I

Aisyah	170102050005
Muhammad Ilham	170102050030
Muhammad Fahrurazzi	170102050084
Muhammad Rizky Aulia	170102050243
Hidayatullah	170102050244

A. Pendahuluan

Bagi pemasar, merek merupakan hal penting untuk membedakan diri dari pesaing. Jika suatu produk atau jasa itu mempunyai merek, maka produk atau jasa tersebut akan dengan mudah dibedakan dengan pesaing. Pemasar perlu memperhatikan bagaimana strategi komunikasi yang tepat untuk dapat membangun mereknya di mata konsumen. Terdapat tiga tujuan dari komunikasi pemasaran yaitu untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen. Salah satu dari bauran komunikasi pemasaran adalah periklanan. Saat ini perkembangan periklanan semakin pesat dengan melalui berbagai macam media seperti televisi, radio, media cetak bahkan melalui dunia maya. Iklan merupakan salah satu alat-alat promosi yang dipilih oleh pemasar. Iklan memang dimaksudkan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka iklan harus dikemas dengan baik agar konsumen memberikan respon seperti yang diharapkan.

B. Pembahasan

1. Merk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda penengal; cap (tanda) yang menjadi pengenalan untuk menyatakan nama dan sebagainya.

Merek adalah nama, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa sebuah atau sekelompok penjual dan membedakannya dengan para pesaing. Merek mempunyai banyak arti penting buat konsumen, yaitu:

- 1) Sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu produk dengan produk para pesaing. Identifikasi ini diperlukan agar konsumen mempunyai kebebasan memilih produk dan merek mana yang memenuhi kebutuhannya.
- 2) Merek memberi status dan image pada seseorang. Dengan membeli merek tertentu, sudah menunjukkan bagaimana status sosial seseorang.
- 3) Merek memberi arti emosional.¹

Menurut konteks pendidikan merek memiliki sebuah arti pada masyarakat untuk mengambil keputusan dengan memilih lembaga pendidikan. Pada umumnya seorang calon siswa atau orang tua siswa tidak akan memilih sebuah lembaga pendidikan jika nama lembaga pendidikan tersebut tidak ia ketahui. Oleh karena itu, merek sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan.² Ada beberapa

¹Eko Wahid, *Strategi Marketing Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Image Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Teoritis*, dalam Jurnal Tranformasi Studi Agama Islam Vol. 10 No. 1,2017, h. 7

²Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019) h. 128

hal yang perlu diperhatikan dalam lembaga pendidikan agar suatu lembaga pendidikan dapat laku dipasarkan, yaitu: (1) ada produk sebagai suatu komoditas, (2) produknya memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan, (3) memiliki pangsa/sasaran yang jelas, (4) memiliki jaringan dan media, (5) tenaga pemasar. Selain beberapa hal tersebut, juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan promosi, yaitu: (1) komunikasi personal dan interpersonal (telemarketing, customer service dan training, word of mouth), (2) periklanan, (3) promosi penjualan, (4) publisitas/ hubungan masyarakat, (5) peralatan instruksional, (6) corporate design.

Menurut elemen pemasaran pendidikan ada beberapa yang perlu diperhatikan, ada sedikit perbedaan antara lembaga pendidikan yang sudah memiliki pandangan (*image*) yang bagus dimasyarakat (sekolah favorit) dengan lembaga pendidikan yang dikatakan tidak mempunyai image. Untuk lembaga yang sudah memiliki image dalam implementasi pemasaran hanya memerlukan *planning* yang dapat menyempurnakan keberadaan sekolah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan *improvement quality* yang berkesinambungan dengan inovasi sebagai terobosan baru dalam mengantisipasi permintaan dunia kerja sebagai relevansi pendidikan.³

Perbedaan dari produk lain menjadi menjadi penting dalam persaingan antarperguruan tinggi. Hal itu, terkait dengan kecenderungan manusia untuk berbeda dengan orang lain. Riset menunjukkan bahwa seseorang cenderung untuk berusaha berbeda dengan orang lain. Salah satu cara untuk berbeda tersebut

³Ibid h. 8

adalah dengan menggunakan produk yang unik sehingga mempunyai ketidaksamaan oleh orang lain. Pembeda dalam konteks merek perguruan tinggi lebih signifikan pada kinerja atau jenis layanan pendidikan yang tidak ada diberikan oleh perguruan tinggi lain. Sehingga kinerja dan produk jasa layanan pendidikan itulah yang menjadi utama pembeda dari perguruan tinggi lainnya.⁴

2. Strategi Merk

Strategi merek dapat berupa pengenalan merek baru (*new brand*), strategi multi merek (*multi brand strategy*), strategi perluasan merek (*brand extension strategy*), dan strategi perluasan lini (*line extension strategy*).

a. Merek Baru (*new brand*)

Sebuah perusahaan dapat menciptakan sebuah nama merek baru ketika memasuki sebuah kategori produk baru. Strategi ini dapat dilakukan karena tidak ada nama merek yang sesuai.

b. Multi Merek (*multi brand strategy*)

Perusahaan ingin mengelola berbagai nama merek dalam kategori yang ada untuk mengemukakan fungsi dan manfaat yang berbeda.

c. Perluasan Merek (*brand extension strategy*)

Usaha apa pun yang dilakukan untuk menggunakan sebuah nama merek yang sudah berhasil untuk meluncurkan produk baru atau produk yang dimodifikasi dalam kategori baru.

⁴Ibid h. 129

d. Perluasan Lini (*line estension strategy*)

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan memperkenalkan berbagai macam berbagai macam *feature* atau tambahan variasi produk, dalam sebuah kategori produk yang ada di bawah nama merek yang sama, seperti rasa, bentuk, warna atau ukuran kemasan baru.⁵

3. Kekuatan dan Nilai Merek (ekuitas Merek)

Kekuatan dan nilai merek (Ekuitas merek) merek bervariasi dalam hal kekuatan dan nilai yang dimilikinya di pasar. Dalam dunia pendidikan pada kenyataannya bisa kita lihat bahwa terdapat merek atau nilai jual yang di tampilkan oleh lembaga pendidikan itu yang tidak asing dikalangan masyarakat. Dan ada juga orang-orang yang sadar disaat kebanyakan masyarakat tidak sadar akan brand dari lembaga pendidikan itu yang sebenarnya memiliki nilai jual yang tinggi (*brand awareness*). Selain itu terdapat juga merek yang memiliki tingkat penerimaan merek (*brand acceptability*) yang tinggi dengan maksud lainnya adalah ada brand/merk dari lembaga yang memang sebagian besar orang tidak akan menolak untuk membelinya. Terdapat juga preferensi merek (*brand preference*) yang tinggi dimana brand sekolah itu mrenjadi prioritas utama atau diatas brand sekolah yang lain . Terdapat juga merek yang memiliki tingkat kesetiaan merek (*brand loyalty*) yang tinggi misalnya brand sekolah itu terus-menerus dibeli oleh konsumen pendidikan karena mereka merasa sudah nyaman dan sudah cocok dengan sekolah itu.

⁵Freddy Rangkuti, *The Power of Brands Teknik mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 35-38.

Aaker dalam Kotler membedakan lima level sikap pelanggan terhadap merek dari yang terendah hingga tertinggi:

- a. Pelanggan akan mengganti merek, terutama untuk alasan harga. Tidak ada kesetiaan merek.
- b. Pelanggan puas. Tidak ada alasan untuk berganti merek.
- c. Pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti merek.
- d. Pelanggan menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman.
- e. Pelanggan terikat pada merek itu.

Berdasarkan konteks persaingan, ekuitas merek/brand merupakan keunggulan bersaing bagi lembaga pendidikan, karena suatu merek atau nilai jual yang kuat memiliki kelenturan pada situasi krisis berkepanjangan, periode dukungan yang berkurang untuk sekolah, atau pergeseran dalam selera konsumen. Bagi produsen dan penyalur jasa pendidikan, nilai jual bahkan bisa menjadi semakin bernilai karena produsen dan penyalur jasa pendidikan dapat memanfaatkan nilai jual tersebut untuk membangun kepercayaan konsumen dalam menentukan pilihan suatu produk jasa.

4. Tantangan dalam pemberian Merk (nilai jual)

Keputusan pertama yang harus diambil adalah apakah lembaga sekolah harus membuat dan mengembangkan merk atau (nilai jual) untuk produk jasanya. Mengapa Lembaga sekolah harus mengembangkan nilai jual untuk produk jasanya? Pertanyaan ini seharusnya dapat dipahami dengan baik oleh pemasar pendidikan.

Kotler menyatakan bahwa Merek atau (nilai jual) memberikan beberapa manfaat bagi penjual jasa pendidikan :

- a. Merek (nilai jual) akan memudahkan penjual jasa pendidikan memproses pesanan dan menelusuri masalah.
- b. Merek (nilai jual) akan memberikan kesan positif atas ciri-ciri produk jasa pendidikan yang unik dan menarik.
- c. Merek (nilai jual) memberikan kesempatan kepada penjual jasa pendidikan untuk menarik pelanggan yang setia dan menguntungkan.
- d. Merek membantu penjual melakukan segmentasi pasar. maksudnya Dari pada hanya memasarkan satu keunikan lembaga sekolah, makelar pendidikan dapat menawarkan beberapa keunikan dan ciri khas sekolah bahkan diharapkan semua tentang nilai jual sekolah di beritahukan kepada calon konsumen demi terciptanya prinsip yang relevan dan akuntabel yang sesuai dengan visi misi dan program sekolah.⁶

C. Penutup

Merek merupakan hal yang sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Dari sisi konsumen, merek mempermudah pembelian jasa pendidikan. Bila tidak ada merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk jasa yang tidak menawarkan merek. Setiap kali mereka akan melakukan pembelian jasa pendidikan. Mereka juga membantu menyakinkan konsumen bahwa mereka akan mendapatkan kualitas yang konsisten ketika mereka membeli produk jasa tersebut. Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan. Merek dapat dengan mudah diketahui ketika diperhatikan atau ditempatkan dalam suatu display.

⁶ Euis Soliha, “Membangun Merek melalui Strategi Komunikasi Pemasaran” Jurnal Idaaroh. Vol. 1, No. 2, Desember 2017

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaidi, Ahmad, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2019.
- Rangkuti, Freddy. *The Power of Brands Teknik mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Soliha, Euis, “Membangun Merek melalui Strategi Komunikasi Pemasaran” dalam *Jurnal Idaaroh*. Vol. 1, No. 2.
- Wahid Eko, “Strategi Marketing Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Image Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam Sebuah Tinjauan Teoritis” dalam *Jurnal Tranformasi Studi Agama Islam* Vol. 10 No. 1, 2017, h.7.